

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Гимадетдинова Виктория

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ,
Фергана. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822167>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности методики преподавания русского языка в условиях дистанционного и смешанного обучения. Описаны ключевые элементы дистанционного обучения, такие как использование видеоконференций, цифровых платформ и интерактивных заданий. Также акцент сделан на преимуществах смешанного обучения, которое сочетает онлайн-форматы с очной практикой. Рассматриваются вопросы мотивации студентов, контроль знаний и оценивание в условиях дистанционного обучения. Отдельное внимание уделено роли преподавателя в поддержании взаимодействия и создании эффективной учебной среды для изучения русского языка как иностранного.

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, методика преподавания, русский язык как иностранный, цифровые платформы, мотивация студентов, контроль знаний, взаимодействие преподаватель-студент.

Современные образовательные технологии и развитие цифровой среды открыли новые возможности для преподавания, в том числе русского языка как иностранного. Дистанционное и смешанное обучение стали актуальными и востребованными в последние годы, особенно в условиях пандемии, когда традиционные формы преподавания стали невозможными или ограниченными. Эти форматы обучения требуют от преподавателей разработки новых подходов и методик, способствующих эффективному освоению языка в удаленном формате. Рассмотрим основные особенности и методики преподавания русского языка в условиях дистанционного и смешанного обучения. Одной из главных задач преподавателя при дистанционном обучении является поддержание активного взаимодействия со студентами. Это особенно важно при изучении языка, где устная практика и взаимодействие с преподавателем играют ключевую роль. Для этого преподаватели используют такие платформы, как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и другие инструменты для видеоконференций, которые позволяют вести занятия в режиме

реального времени. Важным аспектом здесь становится создание условий для живого общения, моделирования реальных ситуаций общения и организации дискуссий между студентами.

Кроме видеоконференций, преподаватели активно используют другие формы взаимодействия, например, форумы и чаты, где студенты могут задавать вопросы, обсуждать учебные материалы и выполнять письменные задания. Этот формат особенно эффективен для развития письменной речи, так как позволяет студентам работать в удобном для них темпе, получать обратную связь от преподавателя и корректировать свои ошибки.

Один из ключевых элементов методики дистанционного обучения — это использование цифровых ресурсов и платформ для самостоятельной работы студентов. Для изучения русского языка как иностранного применяются различные онлайн-платформы, такие как Duolingo, LinguaLeo, а также специализированные ресурсы, разработанные вузами или образовательными организациями. Эти платформы предоставляют интерактивные задания, которые позволяют студентам тренировать лексические и грамматические навыки, а также выполнять упражнения на понимание текста и аудирования. Важно, что преподаватель в данном случае выступает не только в роли передатчика знаний, но и наставника, который направляет студентов в их самостоятельной работе и помогает им справляться с возникающими трудностями. Смешанное обучение, которое сочетает традиционные занятия в аудитории с дистанционными формами работы, является более гибким и позволяет использовать преимущества обеих методик. В этом формате преподаватели могут организовать теоретические занятия и объяснение нового материала в онлайн-формате, а практические занятия, такие как разговорная практика, проводить в аудитории. Это особенно эффективно для обучения иностранным студентам, которым необходимо много практиковать устную речь в реальных ситуациях общения.

Важной частью методики преподавания русского языка в условиях смешанного обучения является проектная работа. Студенты могут работать над проектами как индивидуально, так и в группах, используя онлайн-ресурсы для поиска информации, проведения исследований и подготовки материалов. Такой подход способствует развитию навыков самостоятельного поиска информации, критического мышления и умения структурировать полученные знания.

Одним из вызовов, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка в условиях дистанционного и смешанного обучения, является проблема контроля знаний и оценивания. Традиционные формы тестирования в дистанционном формате могут не давать полной картины знаний студентов, так как у них есть возможность использовать вспомогательные материалы или даже пользоваться переводчиками. В связи с этим важно разрабатывать более сложные и комплексные формы оценивания, такие как устные экзамены через видеосвязь, письменные эссе и проекты, которые требуют от студентов глубокого анализа и умения применять полученные знания на практике. Особое внимание в методике дистанционного и смешанного обучения уделяется вопросу мотивации студентов. В условиях отсутствия личного взаимодействия с преподавателем и группой мотивация может снижаться, что негативно сказывается на успеваемости. Для решения этой проблемы преподаватели используют игровые методики, создают квесты и конкурсы, что помогает поддерживать интерес студентов к изучению языка. Например, можно организовать соревнования по написанию сочинений, викторины на знание грамматики и лексики, или же создать проектные работы с элементами геймификации.

Кроме того, важно учитывать психологический аспект дистанционного обучения. Отсутствие привычной среды учебного заведения, разобщенность с одноклассниками и преподавателем могут вызвать у студентов чувство одиночества и снизить их учебную активность. В таких случаях преподаватель должен оказывать эмоциональную поддержку, поддерживать позитивную атмосферу на занятиях и поощрять участие студентов в коллективной работе.

Подводя итог, можно отметить, что преподавание русского языка в условиях дистанционного и смешанного обучения требует от преподавателя гибкости и творческого подхода. Важно не только осваивать новые технологии и использовать разнообразные ресурсы, но и уметь адаптировать традиционные методики к новым условиям. В этом процессе важную роль играет индивидуальный подход к каждому студенту, создание благоприятной и поддерживающей учебной среды, а также развитие самостоятельности и ответственности у обучающихся. Только при сочетании этих факторов можно добиться успешного освоения русского языка в условиях современных образовательных реалий..

Литература:

1. Андреева, И. В. Дистанционные образовательные технологии: теоретические и практические аспекты. — М.: Просвещение, 2020. — 245 с.
2. Голубева, Н. А. Методика преподавания русского языка как иностранного в условиях смешанного обучения // Педагогика и методика. — 2019. — №3. — С. 45-52.
3. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М.: Просвещение, 1991. — 222 с.
4. Иванова, О. В. Использование цифровых платформ для обучения русскому языку как иностранному // Инновации в образовании. — 2021. — №5. — С. 123-130.
5. Ляховицкий, М. В. Теория и практика обучения иностранным языкам. — М.: Высшая школа, 1981. — 320 с.
6. Печенкин, В. Н. Технологии дистанционного обучения: Практическое руководство для преподавателей. — СПб.: КАРО, 2018. — 180 с.
7. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. — М.: Просвещение, 2006. — 239 с.
8. Филиппова, Т. В. Геймификация в обучении русскому языку как иностранному: опыт применения в дистанционных условиях // Современные образовательные технологии. — 2020. — №7. — С. 88-94.
9. Халеева, И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. — М.: Высшая школа, 1989. — 145 с.
10. Чернов, С. М. Организация дистанционного обучения в вузах: проблемы и перспективы // Высшее образование в России. — 2020. — №11. — С. 58-67.